

Ontología del devenir y pensamiento técnico. La filosofía del quiasmo de Merleau-Ponty como germen estructural de la reflexión paradigmática en Gilber Simondon

Ontology of becoming and technical thinking. The philosophy of Merleau-Ponty's chiasmus as a structural germ of the paradigmatic reflection in Gilbert Simondon

DOI: 10.5281/zenodo.5826297

Héctor Feruglio Ortiz

Universidad Nacional de Catamarca

hferuglioortiz@hma.unca.edu.ar

Fecha de recepción: 9 de julio de 2021 / Fecha de aprobación: 20 de septiembre de 2021

RESUMEN: Este trabajo pretende mostrar el eco de la filosofía del último Merleau-Ponty en el pensamiento sobre la técnica de Gilbert Simondon. Proponemos tres ejes de análisis para intentar desplegar estas resonancias. El primero está ligado al proyecto de una ontología indirecta formulado por Merleau Ponty. El segundo se relaciona con las resonancias de la ontología de lo preindividual en Simondon. El tercero se vincula con la reforma nocional elaborada por Simondon para conformar una ontología del devenir. Sobre la base de esta reforma nocional se desarrollará un pensamiento reflexivo concreto que tomara al objeto técnico como paradigma de inteligibilidad. Este paradigma de inteligibilidad nos permitirá derivar implicaciones para pensar en forma reflexiva nuestro vínculo con la tecnología.

ABSTRACT: This work tries to show the echo of the philosophy of the last Merleau-Ponty in the thought on the technique of Gilbert Simondon. We propose three axes of analysis to try to display these resonances. The first is linked to the project of an indirect ontology formulated by Merleau Ponty. The second relates to the resonances of the ontology of the pre-individual in Simondon. The third is linked to the notional reform elaborated by Simondon to form an ontology of becoming. On the basis of this notional reform, a concrete reflective thought will be developed that will take the technical object as a paradigm of intelligibility. This paradigm of intelligibility will allow us to derive implications for reflective thinking about our relationship with technology.

Palabras clave: Ontología, preindividual, información, comunicación, tecnología.

Keywords: Ontology, preindividual, information, communication, technology.

Introducción

Desde la perspectiva de Xavier Guchet, Gilbert Simondon retoma la tarea asignada por Merleau-Ponty a la filosofía y la transmite a nosotros a través de su pensamiento sobre la técnica. Una tarea edificada sobre la base de un proyecto común vinculado a una revisión de la ontología. El proyecto iniciado por Merleau-Ponty mediante una ontología indirecta, y reformulado por Simondon a través de una ontología del devenir, encuentra su punto de intersección en la preocupación por lo preindividual. Aunque el primero no fue un pensador de la técnica ni un teórico del vínculo social, y el segundo tomó cierta distancia de la herencia fenomenológica, ambos compartieron un interés común. “*Certes, les deux projets ontologiques semblent relever d’une même critique de la métaphysique et de ses dualismes (sujet/objet, être/devenir notamment)*”. Según Andrea Bardin, Merleau-Ponty y Simondon convergen al asignar a la filosofía la tarea de investigar la naturaleza como un ser primordial que aún no es el ser sujeto ni el ser objeto. Desde su perspectiva, aunque sería posible pensar el proyecto simondoniano como una prolongación del paradigma biológico de Merleau-Ponty en dirección a la materia, este enfoque podría ocultar sus diferencias subyacentes. Al incorporar la noción de información como condición no trascendental de posibilidad de los procesos de significación, Simondon se distanciará de la herencia fenomenológica presente en Merleau-Ponty. Una cuestión que lo llevara a rechazar la percepción como una esfera de lo original, para independizarse de la fenomenología. La reformulación del concepto información simondoniano será clave para vincular la producción de significado a procesos que no se reducen a un sujeto humano, ni siquiera a una conciencia. Esta reforma abrirá la posibilidad de reconfigurar el campo reflexivo, para desarrollar un pensamiento reflexivo que tomara al objeto técnico como paradigma de inteligibilidad. Sensibilizar el trabajo a las resonancias que se convierten en un germen estructural nos ubica dentro de una lectura simondoniana del problema. La pretensión es identificar esas tensiones generadas por la tarea asignada a la filosofía por Merleau-Ponty, y su resolución en el devenir del pensamiento sobre la técnica en Simondon.

Ontología indirecta

El proyecto filosófico que Merleau-Ponty expresa en la obra *Lo visible y lo invisible* nos sumerge en un periplo ligado a una reformulación argumental, más allá de todo prejuicio ontológico, que nos

permita saber que es el ser-mundo, el ser-cosa, el ser imaginario y el ser consciente ¹. Según Alessandro Ballabio, es una reformulación orientada a saber el sentido de ser del mundo sin presuponer nada al respecto. Esta tendrá como propósito de abandonar la idea ingenua del ser en sí, de un ser de representación, de un ser para la conciencia, de un ser para el hombre². “La reflexión ha de evitar conformarse con reproducir las significaciones preestablecidas y las definiciones dadas. Ha de buscar hundirse en el mundo antes de dominarlo, descender en el él en lugar de remitirse a su mera condición lógica de posibilidad”³. La imposibilidad de conocer directamente al ser como presencia positiva, abrió un camino para la formulación de una ontología indirecta expresada en su obra *Lo visible y lo invisible*. Mediante un proceso de autocrítica, Merleau-Ponty abordará la problematización de la distinción entre conciencia-objeto para derivar en una ontología que pretenderá escapar del peligro dualista anclado en esa relación. Su propuesta de una filosofía de la corporalidad, que se convertirá paulatinamente en una filosofía de lo sensible en cuanto dimensión ontológica, se orientará a comprender esta sensibilidad general y anónima. Como describe Ramírez, el proyecto ontológico de Merleau Ponty es una problematización centrada en ese ser sensible que es la fragua del mundo, génesis de toda objetividad y toda subjetividad, de toda realidad y toda verdad⁴. Desde esta perspectiva, la problematización del ser se realizará mediante un método indirecto, ya que no puede hacerse ontología directa, porque el ser es a distancia. Por lo tanto, la ontología solo podrá serlo del ser sensible, ya que lo sensible es ese medio donde puede haber Ser sin haber sido constituido por una conciencia pura.

El proyecto de esta ontología, que pretende encontrar el ser en los seres y diluir la oposición Ser-ente, constituirá uno de los gérmenes estructurales que generara el desarrollo del pensamiento simondoniano. Al contrario, es un intento de radicalización de su método que tiene como objetivo superar la distinción conciencia-objeto y superar la filosofía de Husserl en su propio ámbito. “En esta perspectiva, el método fenomenológico nos propone introducir nuestra mirada, en el sentido de ser del mundo, interrogar su obviedad y ofrecer la razón de su darse. En otros términos, nos invita a escrutar el instante manantial del ser del mundo en su proceso de donación a una conciencia pura y a

¹ Merleau-Ponty, Maurice. *Lo visible y lo invisible*. Buenos Aires: Nueva Visión, 2010, 20

² Ballabio, Alessandro. Ontología indirecta e individuación en el último Merleau-Ponty. *Revista de Psicología Universidad de Antioquia*, 10 (1), 2018, 94

³ Ramírez, Mario Teodoro. *La filosofía del quiasmo. Introducción al pensamiento de Maurice Merleau-Ponty*. México: Fondo de Cultura Económica, 2013, 69

⁴ Ramírez, Mario Teodoro. *La filosofía del quiasmo*, 101

reflexionar sobre él”⁵. Un proceso de donación donde el fenomenólogo es consciente tanto de su implicación originaria en el develarse del ser del mundo como de la imposibilidad de abarcar su sentido de manera completa. Tras los rastros de una indivisión originaria que le permita abandonar la distinción entre sujeto y objeto, Merleau-Ponty intentara alcanzar una visión más amplia del mundo sensible. Desde su perspectiva, el mundo sensible es más viejo que el pensamiento en términos de estructura y el sentido intrínseco. Define al primero como visible y relativamente continuo, y al segundo como invisible y lleno de lagunas. Por lo tanto, el pensamiento no constituiría primera vista un todo que contenga su verdad sino es a condición de apoyarse en las estructuras del otro. “Nuestra experiencia de lo verdadero, cuando no nos lleva inmediatamente a la de la cosa que vemos, en un principio, es indistinta de las tensiones que nacen entre los otros y nosotros, y de su resolución. Como la cosa, como otro, lo verdadero reluce a través de una experiencia emocional y casi carnal, donde las «ideas» -las de otro y las nuestras- son más bien rasgos de su fisonomía y de la nuestra, y más que comprendidas, son acogidas o rechazadas en el amor o en el odio”⁶.

Esta orientación es un intento que pretende superar la distinción metafísica entre lo invisible y lo visible, explorar la sensibilidad como espacio de manifestación originaria, sin descuidar la nada en favor del ser. Una serie de movimientos que implicarán una ruptura con el proyecto de una ontología objetiva para proponer una ontología indirecta. “En otras palabras, si se quiere seguir el camino de una ontología indirecta, debemos liberarnos de la tentación de objetivar el ser, reduciéndolo a una mera presencia, conscientes de que generalmente la experiencia sensible del ser visible estará en grado de revelarnos su carácter paradójico y ambiguo”⁷. Para Merleau-Ponty, las cosas no son simples objetos neutros que contemplamos. Cada cosa simboliza ciertas conductas en nosotros porque nos la evoca para generar reacciones favorables y desfavorables. Es posible leer en los objetos lo que un hombre eligió para rodearse, sus gustos, su carácter, sus elecciones, sus preferencias, su actitud frente al mundo.

En este sentido, analizar el error filosófico que nos conduce a creer que lo visible es una presencia objetiva, nos ayuda a entender la estructura de quiasma que entrecruza el ser y la nada, lo visible y lo invisible. “No hay el Mundo y el Cuerpo, el Ser y la Conciencia, hay la conciencia del Ser y el Ser de la Conciencia, la conciencia en el Ser y el ser en la conciencia, el quiasmo ontológico. El Ser de la

⁵ Ballabio, Alessandro. *Ontología indirecta e individuación en el último Merleau-Ponty*, 95

⁶ Merleau-Ponty, Maurice. *Lo visible y lo invisible*. Buenos Aires: Nueva Visión, 2010, 25

⁷ Ballabio, Alessandro. *Ontología indirecta e individuación en el último Merleau-Ponty*, 97

Sensibilidad”⁸. De este modo, el mundo percibido estaría más acá o más allá de la oposición entre ser-objetivo y ser-subjetivo. Por lo tanto, el fracaso de la psicología objetiva y de la física objetivista, no puede identificarse con un triunfo de lo «interior» sobre lo exterior, o de lo mental sobre lo material. Nos encontramos con un llamado a revisar nuestra ontología para reconsiderar el alcance de las nociones de sujeto y de objeto. “Se nos impone, pues, la tarea de comprender si, y en qué sentido, lo que no es naturaleza forma un mundo y, en primer lugar, qué es un mundo y, finalmente, si es que hay un mundo, cuáles pueden ser las relaciones entre el mundo visible y el mundo invisible”⁹.

Según Merleau Ponty lo visible no puede llenarme y ocuparme, porque yo no lo veo desde el fondo de la nada, sino desde el medio de él mismo, y por lo tanto, en tanto vidente, también soy visible. Existe un círculo del tocado y del tocante (el tocado aprehende al tocante), un círculo de lo visible y del vidente, (el vidente no carece de existencia visible), en incluso una inscripción del tocante en lo visible (de lo vidente en lo tangible). En forma recíproca, existe una propagación de esos intercambios a todos los cuerpos del mismo tipo que yo veo y toco debido a la fisión fundamental o segregación del sintiente y de lo sensible que hace comunicar lateralmente los órganos de mi cuerpo para fundar una transitividad de un cuerpo a otro. Una cuestión que imposibilita construir una ontología directa del ser y de la nada, porque lo que no existe es algo, un ser de latencia que se puede observar de reojo.

Hay un círculo del tocado y del tocante, el tocado aprehende al tocante; hay un círculo de lo visible y del vidente, el vidente no carece de existencia visible; hay incluso inscripción del tocante en lo visible, de lo vidente en lo tangible y, de manera recíproca, hay finalmente propagación de esos intercambios a todos los cuerpos del mismo tipo que yo veo y toco - y esto por la fundamental fisión o segregación del sintiente y de lo sensible que, lateralmente, hace comunicar los órganos de mi cuerpo y funda la transitividad de un cuerpo a otro¹⁰.

Desde esta divergencia estructural entre visible e invisible es posible comprender que el objeto de conocimiento no se nos presenta como un objeto absoluto y sin fondo, sino en carne y hueso. Ramírez nos advierte que la ontología de Merleau Ponty no debe ser vista como una mera reconstrucción subjetivista o existencialista del ser. Aunque está claro que no habría espacialidad ni realidad de las cosas sin sujeto, éste representa solo una etiqueta de la estructura de la dinámica de la vida en su contingencia y concreción. El tiempo que hace la unidad de lo que existe surge con ella, no es una

⁸ Ramírez, Mario Teodoro. *La filosofía del quiasmo*, 109

⁹ Merleau-Ponty, Maurice. *Lo visible y lo invisible*, 36

¹⁰ Merleau-Ponty, Maurice. *Lo visible y lo invisible*, 129

forma pura y exterior ni una mera realidad psicológica o antropológica, es un tiempo abierto a la carne, salvaje y múltiple. “La filosofía del quiasmo es, pues, una filosofía de la circularidad, de la inmanencia, del movimiento: ontología integral, ontología interminable”¹¹.

A partir de esta reversibilidad interminable que remueve todo punto de llegada podemos comprender que el orden humano de la cultura no es un segundo orden natural subyugado por otros invariantes. Es la capacidad de crear una segunda naturaleza (económica, social, cultural), más allá de la naturaleza biológica que define al hombre, su capacidad de ir más allá de las estructuras creadas para crear otras. Habría una información de la percepción por la cultura que permitiría decir que la cultura es percibida. Una especie de dilatación de la percepción, un retardo de la percepción «natural» a relaciones instrumentales que obligarían a establecer continuidad entre la apertura perceptiva al mundo y la apertura a un mundo cultural. Nos encontramos con ese anónimo que nadie ve, y que no es ni alma del grupo, ni objeto, ni sujeto, sino su tejido conectivo. Podemos encontrar los ecos de esa ontología interminable propuesta por Merleau Ponty como una resonancia en el pensamiento de la técnica simondoniano. Simondon retomara el proyecto de una filosofía de la circularidad esbozado pro Merleau Pony mediante una reforma nocional del campo reflexivo, ahí donde la reforma argumental merleau-pontiana se ofrecía insuficiente.

Ontología de lo preindividual

Como señala Ballabio (2018), en una nota de trabajo inédita de 1959, Merleau-Ponty menciona a Simondon con una perspectiva favorable hacia su concepción de individuación como proceso vital en constante evolución. Desde su perspectiva, nociones como modulación, dinamismo y proceso vital, presentes en la caracterización del proceso de individuación simondoniana, nos remiten a la idea merleau-pontiana de un pasaje/tránsito. La reversibilidad desde el fondo preindividual y anónimo al individuo concreto, se conforma como un pasaje donde el individuo conserva la huella que opera como la condición instituyente de los individuos¹². Para Andrea Bardin la idea merleau-pontyana de abandonar la dependencia de los organismos y animales a leyes de todo o nada, para ligarla a equilibrios dinámicos inestables, está en consonancia con los conceptos transducción, metaestabilidad y preindividual de Simondon. Dicha estructura relacional y no objetiva es abordada por Simondon a

¹¹ Ramírez, Mario Teodoro. *La filosofía del quiasmo*, 118

¹² Ballabio, Alessandro. *Ontología indirecta e individuación en el último Merleau-Ponty*, 113

través de la noción de unidad transductiva, un modelo que nos permitiría identificar cierta afinidad entre el concepto de transducción simondoniano y el concepto de quiasmo de Merleau-Ponty. Según Ramírez el término quiasmo es utilizado en el lenguaje no filosófico en dos campos diferentes: en la retórica es una clase de tropo -figura del discurso- que consiste en el entrecruzamiento de frases, y en la óptica designa a la vez nervio quiasmático –confluyen los dos nervios de cada globo ocular- y el quiasmo del objeto binocular -unidad por superposición de dos imágenes monoculares-¹³. Por otro lado, el término transducción según Bardin presenta una derivación biológica (contaminación) y una tecnológica (amplificación), que indican una propagación y una secuencia no determinista, con saltos de discontinuidad¹⁴. La filosofía del quiasmo merleau-pontyana promueve una reforma argumental del campo reflexivo que ve a la filosofía como un comienzo, un instrumento, que no es un punto final ni una cosa cerrada, sino la puesta en marcha de un proceso de comunicación. Simondon se orientara a profundizar este proyecto mediante una reforma nocional que permitirá la apertura del campo reflexivo. El propósito del pensamiento reflexivo encontrara su fuente en el inacabamiento de la vida no reflexiva, en un círculo funcional donde el fin último de la comunicación es la operación de individuación.

Para Simondon la operación de individuación nos conduce a captar el individuo como una realidad relativa, una cierta fase del ser que supone antes de ella una realidad preindividual, que aún después de la individuación no agota sus potenciales. En la teoría simondoniana, la individuación es una resolución parcial y relativa en un sistema que contiene potenciales y una incompatibilidad en la relación consigo mismo. Una incompatibilidad compuesta por fuerzas en tensión y una imposibilidad de interacción entre términos extremos de las dimensiones. La realidad en el régimen preindividual es más que unidad y más que identidad. Puede manifestarse como onda o corpúsculo, materia o energía, porque toda operación es una individuación que desdobra, desfasa el ser preindividual a los órdenes de magnitud primitivamente sin mediación. Esta realidad no individuada que acompaña a la individuación, conforma aquello designado por Simondon bajo la noción de lo preindividual.

Juan Manuel Heredia describe lo preindividual simondoniano como una fase de continuidad energética no homogénea que remite a la realidad de lo potencial y lo problemático. Una instancia energética y metaestable que explica tanto la génesis absoluta como las transformaciones relativas

¹³ Ramírez, Mario Teodoro. *La filosofía del quiasmo*, 42-43

¹⁴ Bardin, Andrea. *Epistemología e política in Gilbert Simondon*, 8

que sufre un sistema en el proceso de individuación¹⁵. Dentro de esta reforma, la comunicación ocupará un lugar central, ligada a la individuación como el acto relacional por excelencia. La individuación no puede operarse sin la comunicación, e inversamente la comunicación ayuda a la individuación a coronarse, mantenerse, regenerarse o a transformarse en el caso de la reproducción¹⁶. En la mirada de autores como Carrozinni la comunicación consiste en el fin último de la operación de individuación, constitución de mediación, acoplamiento, concatenación y de una organización de órdenes de magnitud¹⁷. La individuación no es el encuentro entre una forma y una materia que existen como términos constituidos, sino la resolución en un sistema metaestable donde forma, energía y materia preexisten como potenciales. Para que exista comunicación se precisa de una pluralidad de sistemas casi cerrados en estado de equilibrio metaestable que contengan múltiples transformaciones en potencia. Al definir la noción de metaestabilidad en su obra *La individuación* (tesis doctoral principal), Simondon hace intervenir la noción energía potencial de un sistema, la noción de orden y de aumento de entropía. Dentro de este esquema la noción de información de un sistema es tomado desde la física y la tecnología moderna pura, donde la información es recibida como neguentropía. Estas reformas nocionales permitirán diferenciar el estado metaestable del ser del equilibrio estable y del reposo.

Para autores como Andrea Bardin la noción de "metaestabilidad" es técnicamente una condición de equilibrio del sistema, que a diferencia del equilibrio estable no corresponde a un mínimo relativo de energía sino al resultado de una tensión¹⁸. Según la interpretación del filósofo italiano un "sistema metaestable" no es homogéneo, consiste en distribuciones asimétricas de potencial, y su capacidad no puede ser nunca la garantía sola de la estructura, necesita siempre del aporte energético interno y externo¹⁹. De este modo, podríamos afirmar que el proyecto simondoniano se orientara al estudio de las formas, modos y grados de individuación con el fin de abandonar la noción de sustancia. Esto

¹⁵ Heredia, Juan Manuel. *Lo psicosocial y lo transindividual en Gilbert Simondon*. Revista Mexicana de Sociología 77, núm. 3 (julio-septiembre, 2015), 452

¹⁶ Simondon, Gilbert. *Comunicación e información*. Buenos Aires: Cactus, 2016, 31

¹⁷ Carrozinni, Giovanni. Sobre el logos de la tecnología a la luz de algunos escritos de Gilbert Simondon. *En Amar a las máquinas. Cultura y técnica en Gilbert Simondon* (J. Blanco, D. Parente, P. Rodríguez, y A. Vaccari (coords.)), 95-120. Buenos Aires: Prometeo, 2015, 84.

¹⁸ En su obra *El modo de existencia de los objetos técnicos* Simondon (2007) elaborara una distinción entre el equilibrio estable del equilibrio metaestable. Dicha distinción, realizada al describir el desfasaje de la unidad mágica primitiva en la génesis de la tecnicidad, le permitirá señalar cómo la distinción entre figura y fondo proviene de un estado de tensión. Una incompatibilidad del sistema en relación consigo mismo (sobresaturación) que lo lleva a afirmar que el descubrimiento de una estructura es la resolución provisoria de incompatibilidades, pero no la destrucción de potenciales (p. 181).

¹⁹ Bardin, Andrea. *Epistemología e política in Gilbert Simondon*, 11

tendrá como propósito dar cuenta del proceso de individuación y resituar el individuo según los niveles físicos, vital y psicosocial desde sus diferentes regímenes. Para su desarrollo se hizo necesario la sustitución de las nociones de sustancia, forma y materia por las nociones de información primera, resonancia interna, potencial energético y órdenes de magnitud²⁰. Su objetivo era abandonar la sustancia como modelo del ser, que pretendía componer la esencia de una realidad a partir de una relación conceptual entre términos extremos, para proponer una relación como identidad del ser en relación consigo mismo, que podía ser captado como más que unidad y más que identidad. Ante la insuficiencia de la lógica clásica (principio de identidad y principio de tercero excluido) para pensar la operación de individuación, Simondon propondrá la noción de transducción:

Entendemos por transducción una operación física, biológica, mental, social, por la cual una actividad se propaga progresivamente en el interior de un dominio, fundando esta propagación sobre una estructuración del dominio operada aquí y allá: cada región de estructura constituida sirve de principio de constitución a la región siguiente, de modo que una modificación se extiende así progresivamente al mismo tiempo que dicha operación estructurante.²¹

Como señala Juan Manuel Heredia, Simondon tematizara la noción de transducción en tres textos, en la introducción de *La individuación* (1958) y en la conferencia *Forma, información y potenciales* (1960), la transducción se superpone con la idea de modulación, y en la conferencias *La amplificación en los procesos de información* (1962), se distingue transducción y modulación como dos modos diferentes de amplificación. Son estas sustituciones nocionales las que habilitaron la posibilidad de identificar el principio de individuación como mediación entre la dualidad original de órdenes de magnitud para establecer una comunicación capaz de lograr cierto nivel o grado de estabilización²². Todo sistema metaestable contiene la posibilidad de unión entre diferentes órdenes de magnitud mediante acoplamientos amplificantes cuya eficacia depende de energías potenciales de diversos tipos. Esta operación puede establecer un acoplamiento con amplificación de los efectos entre los diferentes órdenes de magnitud dentro de un mismo sistema metaestable (solidaridad) y entre sistemas metaestables (comunicación). Este sistema, en pocas ocasiones presenta un sentido único, conformando al menos dos vías a saber: la acción directa y el retorno (*feed-back*), llamada reacción

²⁰ Simondon, Gilbert. *La individuación*, 37

²¹ Simondon, Gilbert. *La individuación a la luz de las nociones de forma e información* (S^o edición). Buenos Aires: Cactus, 2015, 38

²² Heredia, Juan Manuel. *La invención de la individuación a la luz de una problemática histórico-epistemológica*. Páginas de Filosofía, Departamento de Filosofía, Universidad Nacional del Comahue, Año XVII, N° 20, (2016), 73

al interior del sistema y respuesta cuando se establece entre sistemas. Para Simondon la comunicación existe antes de la vida y se opera en sistemas con poder de amplificación que se acoplan entre sí en la naturaleza²³.

La transmisión de información, que implica su amplificación y por tanto metaestabilidad, son la base del proceso de comunicación entre pre-organismos (comunicación interna) y con el medio (comunicación externa). Según Muriel Combes podría sintetizarse la noción de transducción como ese modo de unidad del ser a través de sus diversas fases, de sus múltiples individuaciones²⁴. La transmisión de información, el estado de metaestabilidad y la operación de amplificación, permiten instituir la comunicación como un proceso relacional.

En la ontología de lo preindividual podemos identificar ciertas resonancias del pensamiento de Merleau Ponty en Simondon, pero también un conjunto de transformaciones significativas. En el pensamiento simondoniano, la realidad preindividual es prefísica y prevital e implica incompatibilidad, disparidad y potencial. Sin embargo, sería arriesgado establecer equivalencias entre la noción merleauPontina de percepción y la noción simondoniana de lo preindividual. *“Il termine “preindividuale” non equivale certo a “percezione” e non implica dunque alcuna esperienza dotata di senso per quanto implicito, sebbene sembri in parte avvicinarsi all’ “essere grezzo” di Merleau-Ponty”*²⁵. Según Heredia la crítica simondoniana a los sistemas formales sincrónicos, que proponen la tendencia al equilibrio, lo lleva a introducir la noción de metaestabilidad, primera condición necesaria, pero no suficiente, para pensar la ontogénesis. Desde su punto de vista, se incorpora también la noción de germen, una segunda condición que implica una microestructura capaz de vehicular, mediante una carga mínima de energía, el bosquejo de una estructuración posible. Esta estructuración no sería definida por la cantidad de información, sino en términos de una cualidad o de una tensión que precisa de una tercera condición, la comunicación entre la condición energética (metaestabilidad) y condición estructural (tensión de información) al interior de una singularidad²⁶.

²³ Simondon, Gilbert. *Comunicación e información*, 33

²⁴ Combes, Muriel. *Simondon. Una filosofía de lo transindividual*. Buenos Aires: Cactus, 2017, 32

²⁵ Bardin, Andrea. *Epistemología e política in Gilbert Simondon*, 45

²⁶ Heredia, Juan Manuel. *La invención de la individuación a la luz de una problemática histórico-epistemológica*, 72-73

Ontología del devenir

Warren Weaver sostenía que los problemas que debían plantearse en un sistema de comunicación se relacionaban con la cantidad de información, la capacidad del canal de comunicación, el proceso de codificación usado para transformar un mensaje en señal, y los efectos del ruido²⁷. Para la teoría matemática no debía confundirse el concepto de información con el significado, porque la información no referiría tanto a lo que decimos sino a lo que podríamos decir. Según esta perspectiva, la información era la medida de nuestra libertad de elección cuando seleccionamos un mensaje, por ejemplo, cuando tenemos que elegir entre dos mensajes posibles, se podría decir en forma arbitraria que la unidad es la información asociada. Dentro de este esquema, la probabilidad jugará un rol importante en la generación del mensaje, donde la elección en la sucesión los símbolos dependerá de las elecciones precedentes. Estos requisitos que se establecieron para medir la información coincidían con aquello que en termodinámica se conocía como entropía (desorden) o grado de aleatoriedad en una situación que se expresa en término de las distintas propiedades que intervienen. Shannon tomara la teoría estadística formulada por Boltzmann para desarrollar un enfoque coherente de comunicación de la información.

La noción de información implicada en estas perspectivas matemáticas de comunicación ha recibido objeciones ontológicas de diversos tipos. Sin embargo, como afirma Javier Blanco, las críticas que acusan de reduccionista a las propuestas de cuantificación de la información de Shannon (1948) y Wiener (1950), atacando principalmente los aspectos semánticos, no siempre están bien fundadas y le demandan cuestiones que exceden su propio espectro explicativo. Desde su perspectiva resulta más interesante la crítica elaborada por Simondon, quien propone una idea de información como operación, donde la información subyacente en la teoría matemática podría entenderse como un caso particular. “Para Simondon la in-formación aparece en los procesos de individuación, es la variación de las formas, es la operación que da lugar a otras formas, que interviene en la génesis de las formas sin por eso ser ella misma una forma de orden superior²⁸. Simondon se interesa por las consecuencias de la definición de Shannon de la información como medida de probabilidad. En un proceso de transmisión de mensajes, que un signo sea poco probable, no alcanza para que una señal sea

²⁷ Weaver, W. La matemática de la comunicación. En *Cultura y Comunicación. La teoría de la comunicación humana*. Alfred Smith (Compilador), 33-46. Buenos Aires: Nueva Visión, 1984, 36

²⁸ Blanco, Javier. *Pensar y Calcular*. Nombres. Revista de filosofía. Dossier Técnica, Núm. 28, 1-15, 2014, 13

comprendida como signo por un receptor, según un código dado antemano. “Dicho de otro modo, para que se postule la existencia de información debe producirse una significación”²⁹.

La idea de comunicación simondoniana responde a su sentido más primitivo: la puesta en continuidad mediante acoplamientos, en general recíprocos, entre el individuo y el medio, entre el grupo y el medio y el subconjunto del individuo y el medio, entre otras relaciones posibles. Simondondistinguirá tres formas y niveles de comunicación: un primer nivel primario (ecológico), un segundo nivel (etológico) y un tercer nivel (psicológico). El primer nivel corresponde a las relaciones de información en el interior de un organismo (estimulo-respuesta, estímulo-personalidad-respuesta, codificaciones de la memoria) y las relaciones portadoras de información vinculadas con la transmisión genética (replicación y auto-replicación de información). También es posible situar este nivel de comunicación en la relación entre organismo y medio, principalmente cuando el medio es objeto de adaptación como en el caso de un preferendum térmico o luminoso. Dichas modalidades de comunicación (nivel bajo de organización) intervienen entre el medio y lo viviente, donde encontramos comunicaciones en un nivel primario, como por ejemplo, aquel que se opera en el interior de un organismo vegetal y entre organismos vegetales. El segundo nivel se constituye a partir de motivaciones de tipo instintivo, donde las señales permiten situar las relaciones al interior de la especie (hijos y padres) y entre especies (grito de alarma). La motivación en este nivel no es solo una necesidad biótica (estado de carencia o desadaptación térmica o química) como en el nivel ecológico, sino la distancia existente en un sistema entre lo que brinda el medio y los esquemas de acción y percepción. Este tipo de comunicación excede su función reguladora y adaptativa, para producir acciones, encuentros y regular una conducta organizada. Se caracteriza por tener un inicio, un encadenamiento de fases y un final consumativo, que dentro de las especies sociales permite reconocer al extraño, excluir lo disfuncional, aislarlo en cuarentena. Es un tipo de comunicación donde el lenguaje humano tiene un doble carácter a saber: puede producir la acción, los encuentros, sincronizar conductas organizadas, y desarrollar criterios de reconocimiento, exclusión y distancia a lo ajeno³⁰. Por último, el tercer nivel de comunicación psicológica se edifica a partir de la productividad de la información almacenada en el sistema nervioso central, el trabajo de la memoria y la función de simulación. Esto permite producir organización y novedad a un individuo, o un grupo

²⁹ Blanco, Javier y Rodríguez Pablo. Sobre la fuerza y actualidad de la teoría simondoniana de la información. *En Amar a las máquinas. Cultura y técnica en Gilbert Simondon* (J. Blanco, D. Parente, P. Rodríguez, y A. Vaccari (coords.)), 79-94. Buenos Aires: Prometeo, 2015, 98

³⁰ Simondon, Gilbert. *Comunicación e información*, 38

de individuos, y establecer significaciones comunes a partir de diversas formas de relación mutua. La comunicación psíquica tiende hacia lo universal y emplea una pluralidad de modos ligados a expresiones de lo religioso, lo científico o lo técnico. Según esta línea pensamiento, la información transmitida es un mensaje que espera ser redescubierto y un principio de reconstrucción.

Una vez definidos es tres niveles, Simondon planteará la posibilidad de una dialéctica según criterios de heterogeneidad y homogeneidad de señales, de simetría y asimetría de la relación instituida. A esta dialéctica se superpone un proceso que va desde va desde primer nivel de la relación con el medio (multiplicidad aditiva) hasta el tercer nivel que continua en la simulación y la invención (unicidad autosuficiente)³¹. Los acoplamientos que permiten y constituyen la comunicación no siempre son totales y universales, pueden ser no totales sin perder eficacia, mientras uno de sus términos sea un sistema metaestable, y pueden ser no universales apoyándose sobre diversos tipos de relaciones estrictamente selectivas. Los grados de acoplamiento y selectividad no son independientes uno del otro, a mayor acoplamiento mejor es la comunicación a distancia, y a mayor selectividad, menor ruido de otras fuentes. Pero el aumento de la selectividad reduce el ancho de banda y disminuye la capacidad del canal y por lo tanto, la cantidad de información para transmitir en una unidad de tiempo. A mayor selectividad se reduce la gama de los posibles y el caudal de información, aunque permite eliminar parásitos (ruidos) desde el punto de vista del receptor, y mejorar las adaptaciones de impedancias (circuitos resonantes) desde el punto de vista del emisor. En el caso de los vivientes el aumento de selectividad se ve reflejado en el paso de la irritabilidad a la sensibilidad, y de la sensibilidad a la percepción, mediante una disminución de los niveles de energía requeridos para la estimulación, pero a costo de una reducción de los posibles que introduce un límite. Desde esta perspectiva, la comunicación no se limita a algunos intercambios centrífugos y centrípetos entre seres vivientes, o acoplamientos entre el ser viviente y el medio, también se produce en lo no viviente (interacción entre raciones y partículas), también entre las máquinas, las máquinas y el medio, y entre grupos de máquinas. “Estas comunicaciones dan existencia a un círculo funcional tanto para la máquina como para el ser viviente”³². Los acoplamientos que permiten y constituyen la comunicación no siempre son totales y universales, pueden ser no totales sin perder eficacia, mientras uno de sus términos sea

³¹ Simondon (2018) distingue una dialéctica subjetiva (epistemológica), una dialéctica objetiva y una dialéctica de las situaciones (simultáneamente objetiva y subjetiva). Desde su perspectiva una situación dialéctica es una situación metaestable, en tanto existen analogías de devenir entre los elementos, aunque ese devenir esté suspendido. Las situaciones portan un cierto nivel de ansiedad (tensión) y pueden devenir dialécticas (metaestabilidad) cuando hay salida (p.102)

³² Simondon, Gilbert. *Comunicación e información*, 42

un sistema metaestable, y pueden ser no universales apoyándose sobre tipo de relaciones estrictamente selectivas.

Desde la mirada de Simondon, el proceso de comunicación en los seres vivientes va desde el contacto directo mediante un excitante biótico a la comunicación a media o larga distancia mediante un agente abiótico (portador de información). Esto permite al individuo, al no estar en relación inmediata con el medio o compañero, preparar sus acciones a partir de la información que el agente mediador le proporciona a distancia. “Los seres vivientes superiores gracias a su integración de lo simultáneo y lo sucesivo, pueden operar sobre el medio una adquisición de información concentrada, completamente o casi completamente acaba cuando la acción debe comenzar. Correlativamente esos seres vivientes efectúan aprendizajes operatorios que permiten una acción concentrada”³³. En interior del viviente, la comunicación interna dada entre diferentes los sentidos y entre las huellas mnésicas dotadas por la experiencia en varias ocasiones con un mismo objeto constituye la condición de elevación de nivel de la comunicación externa. Identificar una primera forma de gnosia es la reacción (cualificada o polarizada) permite plantear que la recepción de información no se limita a un contenido, sino que es la atribución de sentido a un contenido. La información no está dada, ni a nivel de la tropística o a nivel transindividual, sino que es la tensión entre dos disparejos, y la significación surgirá mediante la operación de individuación. Parafraseando a Simondon, la información es aquello por lo que la incompatibilidad de un sistema no resuelto deviene dimensión organizadora en la resolución. Supone un cambio de fase en un sistema que va desde el primer estado preindividual que se individua según la organización descubierta, la información es la fórmula de la individuación, no dada de antemano, sino descubierta en el mismo proceso. Sin embargo, además de la información se precisa de la gnosia, nunca completamente informacional sino parcialmente motivacional, lo que inaugura el círculo funcional de la comunicación, que implica la percepción (o contacto sensible) y la acción (o simple reacción) en la conducta dependiendo del nivel de organización y complejidad de un sistema. Dentro de este esquema la idea de motivación debe ser entendida como el equivalente psíquico de una energía potencial que implica tendencia, aspiración, una mirada hacia el porvenir y la transformación, a diferencia de la afectividad que puede ser vuelta al pasado, como un añoranza que no comporta una motivación intensa³⁴). Resulta importante señalar como Simondon a través de diversos análisis a nivel ecológico, etológico y psíquico, nos muestra que los procesos de gnosia y de

³³ Simondon, Gilbert. *Comunicación e información*, 46

³⁴ Simondon, Gilbert. *Curso sobre percepción*. Buenos Aires: Cactus, 2012, 311

modulación de la gnosis por la motivación ponen en marcha procesos no-cognitivos ligados estrechamente a procesos cognitivos. La modulación implica como condición de existencia un sistema metaestable, tenso, sobresaturado que convoque a la transformación y la prepara. Un modulador se caracteriza por relación singular entre la energía a modular y la información modulante, que puede ser transportada por una energía débil. “Un modulador es un sistema que esencialmente hace la síntesis entre algo que es información (o una forma) y una energía. Esta no es organizada sino continua, aquella altamente organizada y organizante. En consecuencia, sale del modulador una energía tan considerable como la energía que entra, pero organizada según el orden aportado por la información”³⁵

El círculo funcional de la comunicación se cierra por la gnosis en el ser viviente, y por el objeto real dotado de propiedades, en el medio. La comunicación mínima es un proceso circular que pone en acción dos realidades, individualizadas de manera incompleta, donde interviene una realidad intermedia del tipo gnosis, motivación, actitud, tendencia o en ciertas ocasiones de energía potencial contenida de sus términos en relación comunicativa. La energía potencial contenida en el sistema de entrada y de salida aporta un cierto aspecto aleatorio y parcialmente imprevisible la respuesta a un estímulo. “Por esta razón, ninguna teoría de la información (emisión, transmisión en canales, recepción), aun si contienen los efectos de codificación y la decodificación, basta para fundar un conocimiento de la comunicación”³⁶. Simondon se manifestó crítico con el enfoque probabilístico y estadístico de la información, porque consideró que enmascaraba la realidad no cuantitativa de la información y ocultaba su carácter no unívoco. Partiendo de la idea de que un mensaje completamente previsible no aporta información, y un mensaje imprevisible resulta incomprensible al receptor, será este carácter no unívoco el que conduzca a Simondon a plantear un concepto no-cuantitativo ni probabilístico de información, a examinar la forma y la noción de código y, por último, presentar la información como proceso relacional. Estos desplazamientos constituyen una reforma nocional expresada en el concepto de tensión de información o receptor en estado metaestable.

Esta reforma nos permite comprender según Heredia la tesis doctoral principal de Simondon: la información no debe considerarse como dato, señal o mensaje, sino como inicio de individuación³⁷. Desde esta perspectiva, la relación no debería verse como el resultado segundo de una interacción

³⁵ Simondon, Gilbert. *Comunicación e información*, 183

³⁶ Simondon, Gilbert. *Comunicación e información*, 49

³⁷ Heredia, Juan Manuel. *Sobre la lectura y conceptualización simondoniana de la cibernética*. Tópicos, Revista de Filosofía 56, enero-junio (2019), 304-305

entre dos términos ya individuados, sino que la relación misma tiene rango de ser. “La individuación se inaugura con una relación: la del individuo con su medio asociado, esto es válido tanto para el cristal y el vegetal cuanto para el animal y el hombre. El individuo es, en tanto existe, un ser relacionado”³⁸. Este carácter relacional ocupará un lugar central en el pensamiento simondoniano a través de la construcción de una ontología del devenir (ontogénesis). Esta ontogénesis será edificada a partir de una teoría de las fases del ser y rechazará toda exterioridad recíproca entre ser y devenir. La noción de metaestabilidad constituirá un concepto clave para pensar un sistema en devenir a partir de una axiomática capaz de combinar en el mismo modelo teórico, lo contingente y lo estructural, el ordenamiento y el cambio.

Pensamiento técnico

En el caso de la comunicación entre los objetos técnicos se hace necesario distinguir aquellos que pertenece al nivel industrial y los que se ubican en el nivel preindustrial. En el nivel industrial la comunicación es de tipo enciclopédico, se establece mediante una relación de información que vuelve sus estructuras y funcionamientos compositibles a partir de un acto de invención que la instituye. A diferencia del nivel industrial, la comunicación entre objetos técnicos y medios en el nivel preindustrial es de tipo ecológico, porque no precisaría de invención en un sentido estricto, sino de una organización que operaría bajo un modo elemental de la comunicación. En la época industrial, la organización se orientará a crear un intercambio entre diversos individuos técnicos que posean la mayor perfección posible. El proyecto de una génesis de la tecnicidad llevará a Simondon a analizar las fases de la cultura asociadas a ciclos específicos de la tecnología. Una búsqueda orientada en encontrar el umbral que da lugar al surgimiento del enciclopedismo a fin de comprender los diversos modos de regulación que se establecen en la relación entre cultura y técnica. “Ser enciclopedista es definir al hombre por sus operaciones y no por su estructura. Es rechazar contemplarlo como encerrado en un estatuto fijo que lo ata a otra potencia distinta a sí mismo. Es querer liberarlo de toda alienación, ya que la alienación es la inherencia al ser de una estructura incoercible que lo encadena y necesita sus acciones”³⁹.

³⁸ Heredia, Juan Manuel. *Los conceptos de afectividad y emoción en la filosofía de Gilbert Simondon*. Revista de humanidades N°26 (Julio-diciembre 2012), 55

³⁹ Simondon, Gilbert. *Sobre la filosofía*. Buenos Aires: Cactus, 2018, 115

Para Simondon ha habido tres manifestaciones desde la edad media de un espíritu de liberación. Primero el Renacimiento que intentará escapar al dogmatismo religioso mediante un regreso a la antigüedad grecolatina de un modo no dogmático (enciclopedismo ético). Segundo la Enciclopedia de Diderot y D'Alembert, que intentará divulgar los esquemas de elaboración de las técnicas (enciclopedismo técnico). Tercero, un enciclopedismo que empezará a desarrollarse a través de la cibernética, a partir de un conocimiento profundo del funcionamiento de las máquinas, que le permitirá regular en ellas la finalidad (enciclopedismo tecnológico). Los obstáculos emergentes para el despliegue del enciclopedismo, se encuentran ligado a la distinción entre saberes teóricos y prácticos en la educación moderna de la ilustración. Esto se replica en el desarrollo industrial a gran escala en la distinción entre lo intelectual y lo manual. Una distinción que generó la apertura de ciertas controversias entre posiciones tecnofílicas y tecnofóbicas que hicieron perder el sentido profundo del enciclopedismo técnico. "Esto habilita a Simondon a denunciar el estado de la filosofía de la técnica de su época como alienado. Su tesis es que la alienación no describe la relación entre el hombre y sus invenciones, sino las de estas y el pensamiento que las toma a su cargo"⁴⁰. El enciclopedismo tecnológico emergente a mediados del siglo XX, permitirá el surgimiento de ciertas condiciones necesarias para transformar los problemas en la experiencia de lo técnico como parte de la cultura. Su proyecto se orientará a desarrollar un pensamiento capaz de reconocer lo humano en lo técnico, incluir este reconocimiento dentro de lo social, e integrar los objetos técnicos dentro de la esfera de la cultura.

Para Guchet, Simondon no solo heredará la tarea asignada a la filosofía por Merleau Ponty, también heredará de Bachelard el proyecto de idear las condiciones necesarias para una convivencia no alienada. Para Bachelard el modelo de este colectivo ideal no alienado es la comunidad científica (racional), liberada de las valoraciones inconscientes transmitidas sin nuestro conocimiento gracias al "psicoanálisis del conocimiento objetivo"⁴¹. Del mismo modo, Simondon planteara la necesidad de pensar en las condiciones de un colectivo humano no alienado, una cuestión que se ve reflejada en la conclusión de *El modo de existencia de los objetos técnicos* a partir de una controversia con Marx y Friedmann. Para Simondon, la invención implicará la aparición de una compatibilidad extrínseca entre el medio y el organismo y entre subconjuntos de la acción. Un *feed-back* que ira desde el régimen a la organización de los medios y de los subconjuntos, siguiendo un modelo de

⁴⁰ Rodríguez, Pablo. Amar a los aparatos. Gilbert Simondon y una nueva cultura técnica, *Tecnología & Sociedad*, Buenos Aires, 4, 2015, 41

⁴¹ Guchet, Xavier. *Théorie du lien social, technologie et philosophie: Simondon lecteur de Merleau-Ponty*.

compatibilidad⁴². De este modo, la comunicación entre dos órdenes de magnitud (problema - resultado) se transformará en la raíz de la solución a partir de mediaciones heterogéneas. Aquí la invención cumple su función de sistema de transferencia entre órdenes de magnitud diferentes. No es el simple encuentro entre elementos constituidos previamente sino el efecto de una resolución de problemas. “La verdadera invención crea un efecto de grupo de estructura los elementos integrados en el todo funcional, es el todo el que es funcional”⁴³. Por lo tanto, es posible afirmar que la comunicación, en el esquema simondoniano, implica una circularidad que se conforma en algunas partes del arco como canal de información y en otras como vía de acción.

El modo más elemental a través del cual la operación de información pone en actividad la metaestabilidad del receptor es definido por Simondon como amplificación transductiva. Luego encontramos, el esquema de amplificación moduladora que se obtiene al controlar y alimentar la propagación transductiva, y de este modo hacerla trabajar y producir en condiciones regulares. Por último, podemos señalar la amplificación organizadora que emerge cuando se establece un régimen común de transducción y modulación capaz de ordenar por medio de una auto-regulación las decisiones sucesivas de transducción. La amplificación transductiva es positiva - no supone aislamiento ni limite - y está orientada hacia el porvenir. La amplificación moduladora es negativa - supone aislamiento y limite - y representa el triunfo de lo viejo sobre lo nuevo. Y la amplificación organizadora está precedida por operaciones transductivas y moduladoras, corresponde con la organización de la estabilidad del presenta completo, condensa y mantiene cierta dimensión del pasado y cierta dimensión del porvenir. El orden de esta sucesión, puesto que la modulación solo puede llegar a un dominio donde ya existen estructuras; la transducción es precisamente capaz de crear estructuras a partir de un medio homogéneo metaestable⁴⁴. Los actos de invención organizadoras contienen tanto la capacidad formalizante de la modulación como la fecundidad de los procesos asociativos de las operaciones transductivas. Desde la perspectiva de Simondon el objeto técnico puede inspirar el pensamiento reflexivo de dos maneras diferentes. En una primera vía, el objeto técnico suministra un paradigma de inteligibilidad mediante la explicación del funcionamiento de las estructuras elementales de todos los objetos. Sin distinguir su origen natural o artificial de los objetos, esta vía nos permite mostrar un modo de existencia común. Pero existe otro rol paradigmático de los objetos técnicos, que se desarrolla de manera indirecta, no mediante la asimilación de los objetos no

⁴² Simondon, Gilbert. *Imaginación e invención*, 158-159

⁴³ Simondon, Gilbert. *Comunicación e información*, 57

⁴⁴ Simondon, Gilbert. *Comunicación e información*, 160

técnicos, sino a través de normas que permiten ver el objeto técnico en un universo técnico más general. Esta segunda vía será considerada como más importante y menos limitada en el pensamiento simondoniano.

La primera, en efecto está atada a los resultados de la técnica de cada época, y a los métodos efectivamente puestos en marcha en la construcción. La segunda consiste, al contrario, en universalizar las normas del juicio técnico, y resulta mucho menos determinado que la primera por un estado determinado de la técnica; no parte de los resultados prácticos, sino de la actitud del hombre como constructor y como inventor. Se podría decir que existe entre estas dos vías de paradigmatismo proveniente de las técnicas, la diferencia que existe entre una reflexión sobre la naturaleza naturada y sobre la naturaleza naturante⁴⁵.

La noción de objeto técnico aportará una categoría más vasta que la del trabajo a saber: el funcionamiento operativo. Dicho funcionamiento operativo tiene como condición de posibilidad un acto de invención. Para Simondon, la invención no es un trabajo en la medida que no supone la mediación entre la naturaleza y la especie humana por parte de un hombre. La invención no sólo es una reacción adaptativa y defensiva sino una operación mental: un funcionamiento mental. Guchet afirmará que Simondon pudo ver entre otras cosas, la incapacidad de resolver el problema de la alienación desde una teoría del vínculo social basada en una metafísica del individuo. Desde su perspectiva, para abordar este problema se precisaba de la teoría de un nuevo sujeto social e histórico que no sería más el individuo descripto por Marx o por Friedmann. El individuo no es quien inventa, sino el sujeto, y éste además de la individualidad del ser individual presenta un cierto margen de la naturaleza (no ser individual). La verdadera forma de reducir la alienación no estaría ni en Marx (en el dominio social con el trabajo y la comunidad de clases), ni en Friedmann (el ámbito de las relaciones interindividuales de la psicología social), sino en lo colectivo, una teoría de lo transindividual⁴⁶.

En el acto de invención se instituye una modalidad de lo transindividual a través de la realidad preindividual depositada en el objeto técnico inventado. El objeto técnico se convertirá en portador de información para otros sujetos que agenciaran por intermedio del objeto sus capacidades inventivas y organizadoras con las del inventor⁴⁷. Para advenir a lo colectivo el individuo debe transformarse,

⁴⁵ Simondon, Gilbert. *Sobre la filosofía*. Buenos Aires: Cactus, 2018, 382

⁴⁶ Guchet, Xavier. *Théorie du lien social, technologie et philosophie: Simondon lecteur de Merleau-Ponty*.

⁴⁷ Combes, Muriel. *Simondon. Una filosofía de lo transindividual*, 125 -126

individuuar la parte preindividual que lleva consigo. Solo un acontecimiento excepcional es capaz de resolver la modalidad funcional de la relación con el otro. Cuando un sujeto asoma destituido de su función social aparece como algo más que su individualidad. La idea merleau-pontyana de formular una "Filosofía no separada", cuya renovación emerge del contacto con lo que todavía no es filosofía en Merleau Ponty (ontología indirecta), hace eco en el pensamiento simondoniano, que podrá en contacto la filosofía con la técnica, específicamente con la cibernética (ontología del devenir). Al afirmar que el objeto técnico media nuestra relación con la naturaleza, no en términos de explotación o transformación, sino a partir de sus propias leyes de funcionamiento (leyes de la naturaleza), Simondon nos ofrece al objeto técnico como un paradigma de inteligibilidad universal desde una teoría de la información renovada. Merleau-Ponty abre la pregunta la carne de lo social pero no le da respuesta, nos pone en dirección de ese proyecto. Simondon retoma el problema a través del pensamiento de lo transindividual para abocarse a la tarea de elaborar una ontología del colectivo a partir de una crítica de las perspectivas que intentan explicar lo colectivo en la dicotomía psíquica/social. La sugerencia de Merleau-Ponty que la tecnología nos permitiría repensar el humanismo se hace eco en Simondon a lo largo de su obra. En la actividad técnica y en la invención es donde los hombres pueden liberarse para entrar en una relación transindividual y lograr instituir ese vínculo que Merleau-Ponty rastreaba en la carne de lo social.

Conclusión

Simondon retoma los interrogantes abiertos por Merleau-Ponty a la filosofía y los reelabora a través de su pensamiento sobre la técnica. La ontología indirecta constituye un germen estructural para el desarrollo de la ontología del devenir en el pensamiento reflexivo simondoniano. Este proyecto implicara una apertura del sistema reflexivo para acoger, actualizar y experimentar reflexivamente aquellos dominios que la existencia humana descubre como afectado por un carácter problemático. Para abordar este carácter problemático de manera integral Simondon elaborara una reforma nocional retomando el proyecto filosófico ahí donde la reforma argumental merleau-pontyana se ofrecía insuficiente. De este modo, el proyecto de una ontología indirecta será profundizado y reelaborado en un intento de encontrar una vía alternativa a las tradiciones filosóficas preponderantes de su época. En esta ontología del devenir podemos identificar los ecos de la ontología indirecta, pero también un conjunto de transformaciones significativas. Al incorporar la noción de información como condición no trascendental de posibilidad de los procesos de significación, Simondon propondrá un concepto

no-cuantitativo ni probabilístico de información, que partirá de un análisis de la noción de la forma y de código para presentar la información como proceso relacional. Estos desplazamientos permiten repensar la centralidad de los procesos de comunicación a partir del concepto de tensión de información o receptor en estado metaestable. La reformulación del concepto información simondoniano será clave para vincular la producción de significado a procesos que no se reducen a un sujeto humano, ni siquiera una conciencia. Al reconfigurar el campo reflexivo desde una perspectiva relacional se podrá abordar el carácter problemático de la individuación desde el círculo funcional de la comunicación. La comunicación mínima será descrita como un proceso circular que pone en acción dos realidades, individualizadas de manera incompleta. Dentro de esta dinámica intervendrá una realidad intermedia del tipo gnosis, motivación, actitud, tendencia o en ciertas ocasiones de energía potencial contenida de sus términos en relación comunicativa.

En el caso de la comunicación entre los objetos técnicos, el pensamiento simondoniano distinguirá aquellos que pertenece al nivel industrial de aquellos que forman parte del nivel preindustrial. En el nivel preindustrial el vínculo relacional será descripto a partir de tipo de comunicación ecológico, porque no precisaría de invención en un sentido estricto, sino de una organización que operaría bajo un modo elemental de la comunicación. En el nivel industrial la comunicación será de tipo enciclopédico, porque se establecerá mediante una relación de información que vuelve sus estructuras y funcionamientos compositibles, a partir de un acto de invención que la instituye. Dentro de la época industrial, la organización se orientará a crear un intercambio entre diversos individuos técnicos que posean la mayor perfección posible. La invención cumplirá la función de sistema de transferencia entre órdenes de magnitud diferentes, que no se reducen a un encuentro entre elementos constituidos previamente, sino el efecto de una resolución de problemas. Dicho proceso de invención será caracterizado como una modalidad de la transindividualidad que se constituye mediante la realidad preindividual depositada en el objeto técnico inventado. Este devendrá portador de información para otros sujetos que agenciaran por intermedio del objeto sus capacidades inventivas y organizadoras con las del inventor. Simondon pensará el objeto técnico como paradigma de inteligibilidad de dos maneras diferentes. Una primera vía, donde el objeto técnico suministraría un paradigma de inteligibilidad mediante la explicación del funcionamiento de las estructuras elementales de todos los objetos. Y una segunda vía, donde rol paradigmático de los objetos técnicos se desarrollaría de manera indirecta, no mediante la asimilación de los objetos no técnicos, sino a través de normas que permitirían ver el objeto técnico en un universo técnico más general. De este modo, la noción de

objeto técnico simondoniana aportará una categoría más vasta que la del trabajo para abordar el problema de la alienación: el funcionamiento operativo. Dicho funcionamiento operativo tendrá como condición de posibilidad un acto de invención. Un acto que nos permitirá pensar de manera diferente la resolución del carácter problemático de la realidad a luz del proceso de individuación. Para devenir colectivo el individuo deberá transformarse, individuar la parte preindividual que lleva consigo. Es un acontecimiento extraordinario lo que permitirá resolver la modalidad funcional de la relación con el otro. Solo cuando el sujeto se manifieste destituido de su función social, aparecerá como algo más que su individualidad, y podrá redefinir las prácticas alienantes producto de nuestro vínculo instrumental con la tecnología.

Bibliografía

Ballabio, Alessandro. "Ontología indirecta e individuación en el último Merleau-Ponty". *Revista de Psicología Universidad de Antioquia*, 10 (1), 2018: 93-116 (2018). DOI: 10.17533/udea.rp.v10n1a04

Bardin, A. *Epistemología e política in Gilbert Simondon. Individuazione, tecnica e sistemi sociali*. Vicenza: Edizioni Fuoriregistro, 2010

Blanco, Javier. Pensar y Calcular. *Nombres. Revista de filosofía*. Dossier Técnica, Núm. 28, 1-15, 2014

Blanco, Javier y Rodríguez Pablo. *Sobre la fuerza y actualidad de la teoría simondoniana de la información*. En Amar a las máquinas. Cultura y técnica en Gilbert Simondon (J. Blanco, D. Parente, P. Rodríguez, y A. Vaccari (coords.)), 79-94. Buenos Aires: Prometeo, 2015.

Carrozzini, Giovanni. *Sobre el logos de la tecnología a la luz de algunos escritos de Gilbert Simondon*. En Amar a las máquinas. Cultura y técnica en Gilbert Simondon (J. Blanco, D. Parente, P. Rodríguez, y A. Vaccari (coords.)), 95-120. Buenos Aires: Prometeo, 2015.

Combes, Muriel. *Simondon. Una filosofía de lo transindividual*. Buenos Aires: Cactus, 2017.

Collin Cherry, E. *La comunicación de la información*. En Cultura y Comunicación. La teoría de la comunicación humana. Alfred Smith (Compilador), 63-70, Buenos Aires: Nueva Visión, 1984

Guchet, Xavier. Théorie du lien social, technologie et philosophie: Simondon lecteur de Merleau-Ponty. *Presses Universitaires de France* | « Les Études philosophiques » n° 57, pp. 219-237 (2001). Recuperado de <https://www.cairn.info/revue-les-etudes-philosophiques-2001-2-page-219.htm>

Heredia, Juan Manuel. La invención de la individuación a la luz de una problemática histórico-epistemológica. *Páginas de Filosofía, Departamento de Filosofía, Universidad Nacional del Comahue*, Año XVII, N° 20, (2016): 59-82. Recuperado de:

<http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/filosofia/article/view/975>

Heredia, Juan Manuel. Los conceptos de afectividad y emoción en la filosofía de Gilbert Simondon. *Revista de humanidades N°26* (Julio-diciembre 2012): 51-75. Recuperado de: <http://revistahumanidades.unab.cl/wp-content/uploads/2013/01/A3.HEREDIA.pdf>

Heredia, Juan Manuel. Sobre la lectura y conceptualización simondoniana de la cibernética. *Tópicos, Revista de Filosofía* 56, enero-junio (2019). DOI: <http://dx.doi.org/10.21555/top.v0i56.998>.

Recuperado de:

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-66492019000100273

Heredia, Juan Manuel. Lo psicosocial y lo transindividual en Gilbert Simondon. *Revista Mexicana de Sociología* 77, núm. 3 (julio-septiembre, 2015): 437-465. México, D.F. ISSN: 0188-2503/15/07703-04. Recuperado de:

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-25032015000300004

Merleau-Ponty, Maurice. *Lo visible y lo invisible*. Buenos Aires: Nueva Visión, 2010

Fenomenología de la percepción. Barcelona: Planeta –Agostini, 1993

El mundo de la percepción. Siete conferencias. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2008.

Ramírez, Mario Teodoro. *La filosofía del quiasmo. Introducción al pensamiento de Maurice Merleau-Ponty*. México: Fondo de Cultura Económica, 2013

Rodríguez, Pablo. Amar a los aparatos. Gilbert Simondon y una nueva cultura técnica, *Tecnología & Sociedad*, Buenos Aires, 4, 2015, 37-55. Recuperado de:

<https://erevistas.uca.edu.ar/index.php/TYS/article/view/1567>

Simondon, Gilbert. *Comunicación e información*. Buenos Aires: Cactus, 2016.

El modo de existencia de los objetos técnicos. Buenos Aires: Prometeo, 2008

Sobre la filosofía. Buenos Aires: Cactus, 2018.

La individuación. Buenos Aires: Cactus, 2009.

La individuación a la luz de las nociones de forma e información (S^o edición). Buenos Aires: Cactus, 2015

Imaginación e invención. Buenos Aires: Cactus, 2013.

Curso sobre percepción. Buenos Aires: Cactus, 2012.

Weaver, W. *La matemática de la comunicación*. En *Cultura y Comunicación. La teoría de la comunicación humana*. Alfred Smith (Compilador), 33-46. Buenos Aires: Nueva Visión, 1984